

SHARQ MUTAFAKKIRLARI ASARLARIDA O'QITUVCHI VA MURABBIYLARNING O'RNI

Saffarova Mohidil Axmadovna

Turon universiteti Pedagogika va psixologiya kafedrası katta o'qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12582201>

Annotatsiya. Mazkur maqolada sharq mutafakkirlarining va pedagoglarining o'qituvchi va murabiylar haqidagi fikrlari o'rganildi va tahlil qilindi.

Kalit so'zlar: axloqiy qoida, tarbiya, odob, barkamol inson, insonparvarlik, ma'naviy fazilatlar, umuminsoniy qadriyatlar, milliy qadriyat, milliy tafakkur, islom madaniyati.

Axloq kishilarning xulq-atvor normalari va qoidalarini, ularning o'z – o'ziga, boshqa kishilarga, mehnatga, jamiyatga munosabati kabi ahloqiy tushunchalarni o'z ichiga oluvchi ijtimoiy ongning alohida bir shaklidir. Axloq tarixiy xususiyatga ega, chunki u kishilik jamiyatida avlodlar tomonidan to'plangan ahloqiy tajribalar va munosabatlarni aks ettiradi.

Axloq sinfiy xususiyatga ega, chunki ahloq, his –tuyg'u, tushuncha va prinsiplar ma'lum ijtimoiy formasiyaga xos bo'lib ijtimoiy tuzum o'zgarishi bilan u ham o'zgaradi. Bizning jamiyatimizdagi ahloq eng yaxshi umuminsoniy xulq normalarini o'z ichiga olgan bo'lishi kerak. Insonning barkamolligiga uning ma'naviy dunyosi qandayligi bilan belgilanadi. Yaxshi tarbiya kishining qimmatbaho boyligidir.

O'zbek xalqining ma'naviyati haqiqatgo'y va adolatli bo'lish, jaholat va qabihlik yo'lini to'sish, insoniylik, mehr –shafqat, ma'rifat, do'stlik, mardlik, birodarlik, mehmondo'stlik, poklik, xushxulqlik, insof, vatanparvarlik kabi insoniy fazilatlarini singdirishga chaqiradi.

O'zbek xalqining urf –odatları, turmush tarzi, ta'lim –tarbiya, madaniyat an'analari moziyning uzoq –uzoq asrlariga borib taqaladi. Hozirgi va kelajak avlodimiz Shundagina jamiyat to'q, farovon, kishilar osoyishta va madaniy hayot kechiradilar. Bu hamisha hamma avlod tomonidan e'tirof etilgan.

Qadim-qadimdan o'zbek, sharq klassiklari ijodida ahloq-odob masalasi markaziy o'rinni egallab kelgan. Kaykovusning "Qabusnoma"sidan tortib, Al –Xorazmiy, Abu Nasr Farobiy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sinolarning nazmiy va nasriy asarlarida, Yusuf Xos Hojibning "Qutadg'u bilik" ("Baxt keltiruvchi bilim"), Ahmad Yugnakiyning "Hibatul haqoyiq" ("Haqiqat sovg'alari"), imom Ismoil al-Buxoriyning "Al-Adab Al-Mufrat" ("Adab durdonalari") kabi jahonga mashhur asarlarida, Alisher Navoiyning o'lmas

shariyatida, Munis Xorazmiyning “Savodi ta’lim” ila, “Kamoliddin Xusayn Voiz Koshifiyning “Axloqi Muhsimiy”, “Ravzati shaholat” (“Shaholat bog’i”) kabi asarlarida ahloq, odob masalalari yoritiladi.

Mustaqil respublikamizning oldida turgan asosiy vazifalardan biri - yuqori malakali kadrlar tayyorlashdan iboratdir. Ta’lim maskanlarimiz ma’naviy baquvvat, bilimli, o’z mustaqil Vatanimizdan fahrlanish tuyg’usiga boy kishilarni tarbiyalashi kerak. Bu esa ta’lim - tarbiya oldidagi murakkab, keng ko’lamli muammolardan biridir. Xalq ta’limi tizimida hal qiluvchi inson-o’qituvchidir. Agar o’qituvchi ijodkor va izlanuvchan bo’lsa, o’quvchi bilim darajasi ham baland bo’ladi. O’qituvchilarimiz bugungi zamon talablariga mos bilimlar sohibi, yangilangan ta’lim mazmunini egallagan bo’lishlari kerak. Pedagog xodimlar o’zlarini kasb ko’nikmalari muallimlik va tarbiyachilik mahoratlarini doimo takomillashtirib borishlari shart, deb ta’kidlanadi «Ta’lim to’g’risida»gi Qonunda.

O’qituvchi kasbining nozikligi, mas’uliyatliligi va murakkabligi hamda sharafligi ekanligi to’g’risida mulohazalar, muallimning mahorati, ularga qo’yiladigan talablar, fazilatlariga oid qarashlar, munosabatga kirishish mahorati, muomala madaniyati Sharq mutafakkirlarining asarlarida o’z ifodasini topgan. Sharq pedagogikasi va pedagogik mahorati ming yillik tarixga ega. Sharq ma’naviy-madaniyatining xilma-xil jihatlari, ayniqsa Uyg’onish davrida juda rivojlangan bo’lib, bu davrda yashab ijod etgan Abu Nasr Farobiy, Al-Xorazmiy, Abu Ali ibn Sino, Abu Rayhon Beruniy, Abdurahmon Jomiy, Jaloliddin Devoniy, Alisher Navoiy va boshqa ko’plab mutafakkirlarning ijodlari pedagogik tafakkur taraqqiyotida yosh murabbiylarning ma’naviy-axloqiy kamolotida muhim manba bo’lib xizmat qiladi.

Sharqning buyuk allomasi, qomusiy olim Abu Nasr Farobiy (873-950) muallimning ijtimoiy hayotda tutgan o’rni va uning o’ziga xos xususiyatlari to’g’risida ibratli g’oyalarni ilgari surgan. Uning fikricha, «o’qituvchi - aql-farosatga, chiroyli nutqqa ega bo’lishi va o’quvchilarga aytmoqchi bo’lgan fikrlarni to’la va aniq ifodalay olishni bilmog’i zarur. Shu bilan birga o’z or-nomusini qadrlashi, adolatli bo’lishi lozim. Ana shundagina u insoniylikning yuksak darajasiga ega bo’ladi va baxt cho’qqisiga erishadi», - deb ta’kidlaydi. Farobiy o’qituvchi shaxsiga xos qator fazilatlarga xolisona, odilona, oqilona sharh berish imkoniyatiga erishgan buyuk zotdir. Shuning uchun mazkur sharhlar, ilmiy ilovalar, teran fikrlar, ibratli mulohazalar ham o’z dolzarbligini yo’qotmagan.

Mazkur muammo yuzasidan mulohaza yuritgan atoqli olim Abu Ali ibn Sino (980-1037) ning fikricha, «... O'qituvchi matonatli, sof vijdonli, rosgo'y va bola tarbiyalash uslublarini, axloq qoidalarini yaxshi biladigan odam bo'lmog'i lozim. O'qituvchi o'quvchining butun ichki va tashqi dunyosini o'rganib, uning aql qatlamlariga kira olmog'i lozim». Abu Ali ibn Sino mulohazasiga ko'ra tarbiyachi dastlab bolalarni yaxshi ko'rishi, hurmat qilishi, ular bilan xushmuomala bo'lishi shart. Agar bola ishni yaxshi bajarsa, uni o'z vaqtida rag'batlantirish, gohida maqtab qo'yish, aksincha bo'lganda esa, unga tanbeh berishi kerak. Lekin, deydi Ibn Sino, tanbeh bolaning izzat-nafsiga tegadigan bo'lmasligi lozim, o'quvchiga murosasozlik qilish esa bolaning o'zboshimcha bo'lib qolishiga olib boradi,-deydi Ibn Sino.

Nasriddin Tusiy o'zining «O'qituvchilarni tarbiyalash to'g'risida» degan asarida shunday deydi: «O'qituvchi munozaralarni olib borishi, rad etib bo'lmaydigan darajada isbot qilishni bilishi, o'z fikrlarining to'g'riligiga ishonishi, nutqi esa mutlaqo toza, jumalari mantiqiy ifodalanadigan bo'lishi dozim... O'qituvchi nutqi hech qachon va hech qaerda zaharxandali, qo'pol va qattiq bo'lishi mumkin emas. Dars paytida o'qituvchi o'zini tuta olmasligi ishni buzishi mumkin».

O'qituvchi va uning mahorati to'g'risida nazm mulkingning sultoni A. Navoiy, A. Jomiy va boshqalarning asarlarida o'qituvchi qobiliyati, shaxsiy fazilatlari, uning nutqi, notiqlik san'ati, madaniyati haqida qimmatli, durdona fikrlari mavjud.

Buyuk mutafakkir Abdurahmon Jomiy o'z asarlarida bola dunyoqarashining - kamol topishida maktab va muallimning roliga katta baho beradi. Uning fikriga qaraganda, muallim aqlli, adolatli, o'zida barcha yuksak fazilatlarni mujassamlashtirgan bo'lishi kerak. O'zini nomunosib tutgan odam hech vaqt boshqalarga bilim bera olmaydi, degan fikrni bildiradi.

Ustod, muallimsiz qolganda zamon,

Nodonlikdan qora bo'lurdi jahon, - deb hitob qiladi u «Iskandar xirodnomasi» asarida.

O'zbek adabiyotining dahosi Alisher Navoiy o'z asarlari va ilmiy qarashlarida o'qituvchilik qobiliyati va uning obro'si, odobi yuzasidan ibratomuz mulohazalar yuritadi. Alloma fikricha o'qituvchi faoliyatini ijodiy yondashuvsiz tasavvur qila olmaydi. U doimo o'z ustida mukammal ishlashi, tajriba oshirib borishi zarur deydi. Ana shu boisdan uning asarlarida odob, axloq, ziyraklik, irodaviy kuch, poklik, samimiylik xislatlari asosiy o'rinni egallaydi.

O'qituvchining har jihatdan ibrat va namuna bo'lishlari ta'lim va tarbiya garovi ekanligiga ishora qilgan. O'qituvchining kasb mahoratini tarbiyalashning mohiyati to'g'risidagi mulohazalar «Qobusnoma», «Xotamnoma», «Qutadg'u Bilig» kabi buyuk asarlarda ham bayon etib berilgan. Chunki bu asarlarning barchasi odobnomaning xuddi o'zginasi bo'lganligi sababli tarbiyachi-murabbiyning o'ziga xos xislatlarining shakllanish bosqichlari ifodalab berilgan.

XVIII-XIX asrda Turkistondagi jadidlar harakatining asoschilaridan biri, buyuk ma'rifatparvar o'qituvchi, mohir tadqiqotchi Abdulla Avloniy ta'lim tizimi, o'qitishni takomillashtirib, o'qituvchilar malakasini oshirish, bo'lg'usi o'qituvchini tayyorlash muammolariga mutlaqo yangicha yondashgan olimdir. Uning fikricha ijodiy izlanish, o'qish va o'qitishning yangi shakli, uslub hamda vositalarini qidirish o'qituvchining eng muhim sifatlaridan biridir,-deb ta'kidlaydi.

Xulosa qilib aytganda, O'rta Osiyo mutafakkirlari va o'zbek ma'rifatparvarlari o'qituvchi kuchli xotiraga, iroda va tafakkurga, aql-zakokatga, chiroyli nutqqa ega bo'lishi, ko'zlangan maqsadni amalga oshirish yo'lida jonbozlik, qatiyatlilik ko'rsatishi, o'quvchilarning ruhiy dunyosiga to'g'ri yo'l topa olishi, ularga ta'sir o'tkazishi, vijdonli, samimiy, odobli, nazokatli, ishchan, mas'ul shaxs sifatida faoliyat ko'rsatishi zarur ekanligini o'z asarlarida ta'kidlab o'tadilar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Baxtiyor oila. T.: "Hilol-nashr" 2013 y.
2. A.Haydarov. Inson kamoloti va milliy-ma'naviy qadriyatlar. T.: Muharrir, 2008 y.
3. M.Xajiyeva. Xoja Ahmad Yassaviyning ma'naviy-tarbiyaviy qarashlari. Avtoreferat. T.: 2004 y.
4. M.Shoxadjayev. Burxoniddin Marg'inoniyning axloqiy-huquqiy tarbiyaga oid qarashlari. Avtoreferat. T.: 2006 y.
5. M.Hamdama. Ma'naviyat asoslari. T.: "Fan va texnologiya" 2008 y.
6. S.Dolimov, U.Dolimov. Kaykovus unsurulmaoniy qobusnoma T.: "Istiqlol" 1994 y.
7. San'at - yoshlar nigohida. Magistrantlarning ilmiy-amaliy konferentsiyasi materiallari. T.: 2019 y.
8. A.Avloniy. Turkiy guliston yoxud axloq. T.: O'qituvchi. 1992 y.
9. Y.Abdullayev. Eski maktabda xat-savodga o'rgatish. T.: 1960 y. 38-bet

